

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ

Балтаева Анаджан Таджибаевна

Ташкентский Государственный

Транспортный университет

кафедры «Узбек (рус) тили»

Аннотация. Педагогические аспекты гендерного взаимодействия в различных сферах деятельности также выходят с периферии исследований, формируя новый научный дискурс, нуждающийся в собственном психолого-педагогическом понятийно-категориальном аппарате.

Ключевая слова. гендер, педагогика, психология, отношения, физиология, формирования, воспитания, образования, обучения.

Abstract. Pedagogical aspects of gender interaction in various fields of activity, including the formation of a scientific discourse that needs its own psychological and pedagogical conceptual and categorical apparatus.

Keywords. gender, pedagogy, psychology, relations, physiology, formation, upbringing, education, training.

В современном мире наблюдается тенденция: границы поведения мужчины и женщины становятся размытыми. Женщины стали более агрессивными, жёсткими. Мужчины наоборот- стеснительными и боязливymi. Такое поведение берет начало с детства, когда ребёнок проходит этап гендерной социализации. Проблема гендерной социализации, включающая в себя вопросы формирования социального пола ребенка — одна из важнейших и актуальных проблем образования.

В Республики Узбекистан в условиях глобализации мира берет курс повышения на качественно новый уровень работы по дальнейшему укреплению в стране атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия,

согласия и сплоченности, ограждению молодежи от чуждых менталитету и духовности узбекского народа деструктивных идей и течений, негативного влияния «массовой культуры», усилению с этой целью просветительской работы в семьях и махаллях страны.

Категория «гендер» (от англ. - род, пол) отражает особенности взаимодействия мужчин и женщин как социально организованных групп в отличие от биологической детерминанты их социализации. В определении понятия «пол», мы разделяем позицию авторов сборника «Начала физиологии», под редакцией А.Д. Ноздрачева и берем за основу следующее определение: **пол** - совокупность морфологических и физиологических особенностей организма, обеспечивающих половое размножение. Понятие «пол» тесно связано с понятием «половой диморфизм». Наша позиция: среда образует условия для развития в онтогенезе врожденных программ, которые в свою очередь, являются необходимым условием превращения определяемых средой возможностей в действительность: гендер есть биосоциокультурное единство. Таким образом, можно заключить, что гендер состоит из двух половин: пола биологического и пола социокультурного, в неразрывном единстве и можно дать следующее определение: гендер - система социокультурных половых отношений, возникающих у мужчин и женщин в результате их общения между собой и с внешним миром и проявляющихся во всех сферах жизни человека и общества. Внедрение категории «гендер» в педагогическую науку имеет принципиальное значение, поскольку игнорирование половой принадлежности школьников в учебно-воспитательном процессе приводит к нивелированию мужской и женской уникальности, неповторимости внутреннего мира каждой девочки, девушки, каждого мальчика, юноши, неадекватной самооценке школьников, отсутствию культуры взаимоотношений полов. Для педагогической науки данные категории также имеют важное значение, так как раскрывают сущность гендерного развития; ребенка и являются началом разработки

гендерного понятийно-категориального аппарата. В психологическом словаре, под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского отмечается, что для обозначения культурно-символического смысла «женского» и «мужского» используют термины «фемининный» и «маскулинный», которые обозначают нормативные представления о соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин.

Маскулинность (лат. *tazsishz* - мужской) - набор личностных и поведенческих черт, соответствующих стереотипу «настоящего мужчины»: мужественность, уверенность в себе, властность и т.д.

Фемининность (лат. *Гепппа* - женщина) - набор личностных и поведенческих черт, соответствующих стереотипу «настоящей женщины»: мягкость, заботливость, неленость, слабость, незащищенность и т.д.

Что понятие «маскулинность» подчеркивает иерархический, с господствующим мужским положением, принцип организации социума. Это понятие, хотя и имеет связь с «патриархатным», но не обладает его историческим фоном. Нередко встречается и слово мачизм. В современном дискурсе оно обозначает не только половую принадлежность, но также артикулирует все дополнительные определения, корреспондирующие с ним и считающиеся мужскими: агрессивность, наступательность, жесткость, мощь, крепость, грубость, сила (ассоциирующаяся с развитой мускулатурой), энергичность, демонстрация волевого компонента, сексуальная мощь. И.С. Кон в определении понятий маскулинность и фемининность показывает многомерность данных понятий, выделяя их три значения:

1. Фемининность (маскулинность) как дескриптивная, описательная категория обозначает совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих женщинам (мужчинам) в отличие от мужчин (женщин).

2.Фемининность (маскулинность) как аскриптивная категория обозначает один из элементов символической культуры общества, совокупность социальных представлений, установок и верований о том, чем является женщина (мужчина), какие качества ей (ему) приписываются.

3.Фемининность (маскулинность) как прескриптивная категория – это система предписаний, имеющих в виду не среднестатистическую, а идеальную «настоящую» женщину (идеального «настоящего» мужчину), это нормативный эталон женственности (мужественности),

В ходе исследования были получены следующие результаты:

1) фемининность (типичный образ «настоящей женщины») включает следующие личностные качества (по убыванию): женственная, искренняя, сострадательная, заботливая, внимательная, умная, верная, нежная, тактичная, организованная, ответственная, хорошая хозяйка, любит детей, профессионал, активная, решительная, независимая, сильная личность, может быть лидером, стремится к успеху, не должна быть внимательна к другим в ущерб себе, может выбрать любую сферу самореализации;

2) маскулинность (типичный образ «настоящего мужчины») включает следующие личностные качества (по убыванию): сильный, мужественный, честолюбивый, любит риск, спортивный, умный, желает иметь определенную позицию, стремящийся к успеху, стойкий, надежный, защитник, активный, энергичный, сильная личность, лидер, решительный, серьезный, компетентный, понимающий, заботливый, не должен быть компетентным во всех областях, способен к самораскрытию, может не стремиться к соперничеству, риску и предпочитать более спокойный образ жизни, не должен всегда быть лидером, сочувствующий, внимательный, характеристикам отнесены следующие: женственная, жизнерадостная, умеющая уступать, застенчивая, нежная, падкая на лесть, преданная, сочувствующая, понимающая, всегда готова утешить, откликается на нужды

других, тихая, мягкая, душевная, легковверная, не говорит грубых слов, любит детей, спокойная.

К маскулинным характеристикам отнесены следующие: ведет себя как лидер, агрессивен, честолюбив, обладает аналитическим умом, напорист, атлетического сложения, задирист, защищает свои взгляды, властный, сильный, ему присущи качества руководителя; независимый индивидуалист, легко принимает решения, мужественный, самонадеянный, самодостаточный, сильная личность, готов занять решительную позицию, склонен рисковать.

Опираясь на вышеизложенное и можно прийти к выводу, что необходимо проводить социологические исследования по изучению социального статуса женщин в общественной и личной жизни. Разумные кооперации, толерантность совместной жизни в семье, удачное совмещение трудовой деятельности и семейной жизни, создания всех условий для полной самореализации общественной жизни могут быть социально-правовыми основами положения женщин. Свой путь прогресса с возрождением национальных и общечеловеческих ценностей культуры семьи может спасти народы Востока от заката мусульманской цивилизации. Другим фактором национальной культуры в условиях независимости является повышению политической активности женщин, расширению их участия в выборных представительных и других ветвей государственной власти. Приоритетом национальной культуры стали охрана здоровья женщин, формированию здоровой семьи, содействию развитию женского и семейного спорта, пропаганде здорового образа жизни. Немаловажным, как нам думается, внимание на воспитание девочек, особенно сельской местности, чтобы в будущем они смогли занять достойное место общественной жизни.

Литературы:

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947

2. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. Ташкент, “Узбекистан”, 2017 г, 48стр.

3. Кон, И.С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире / И.С. Кон // Введение в тендерные исследования: Учебное пособие. Ч. I / Под ред. И, А, Жерсбкиной. -СПб., 2001,-С. 562-605.

5. Постановление Президента Республики Узбекистана о «Здоровой матери и ребенка» от 9 февраля 2016 года // Народное слово–016. – 10 февраля.